

**XIV Международная школа-практикум молодых ученых-юристов на тему:
«Право перед вызовами технологической революции», Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации (ИЗиСП), 31 мая – 1 июня 2019 года**

**Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова», кандидат юридических наук, доцент**

Название научного доклада: «Совершенствование системы частноправового обеспечения экономической безопасности России в условиях цифровизации»

5. Круглый стол «Цифровая матрица финансовых правоотношений»

Место проведения: Зал ученого совета, ауд. 144.

Выходные данные научного доклада:

Зульфугарзаде Т.Э. Совершенствование системы частноправового обеспечения экономической безопасности России в условиях цифровизации

Zulfugarzade T. E. Improvement of the System of Private Law Provision of Economic Security of Russia in the Conditions of Digitalization

Аннотация. Приведены краткие результаты исследования современного состояния, особенностей развития и предложения по совершенствованию современной системы гражданско-правового обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, учитывающие тенденции глобализационных и гибридных процессов, цифровизации социально-экономических отношений, резкого возрастания опасности и рисков, связанных с возможным неблагоприятными последствиями, вызванными кибернетическими и другими угрозами трансграничного формата.

Ключевые слова: право, экономическая безопасность, глобализация, гибридный, цифровизация, кибернетический, угроза, риск, трансграничный.

DOI: 10.13140/RG.2.2.10243.96803

Abstract. The paper presents brief results of the study of the current state, features of development and proposals for improving the modern system of civil security of the Russian Federation, taking into account the trends of globalization and hybrid processes, digitalization of socio-economic relations, a sharp increase in the danger and risks associated with possible adverse consequences caused by cybernetic and other threats of cross-border format.

Keywords: law, economic security, globalization, hybrid, digitalization, cybernetic, threat, risk, cross-border.